

ALISHER NAVOIY XAMASIDA ADOLATLI PODSHO OBRAZI VA SIYOSIY IDEAL

Olimova Ruxshona Ravshan qizi

Navoiy davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi, 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15554380>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy "Xamsa"sidagi besh dostonida adolatli podsho obrazi va siyosiy idealning badiiy talqini tahlil qilingan. Har bir doston "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Sab'ai sayyor" va "Saddi Iskandariy" alohida ko'rib chiqilib, ularda hukmdor obrazining qanday ideallar asosida qurilgani yoritilgan. Maqolada adolat, rahm-shafqat, xalqparvarlik, aql-zakovat, diplomatiya kabi tushunchalarning Navoiy tomonidan siyosiy yetuklik mezoni sifatida ifodalangani aniq dalillar bilan ko'rsatib beriladi. Shuningdek, dostonidagi poetik shakl bilan falsafiy mazmun uyg'unligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Alisher Navoiy, Xamsa, adolatli podsho, siyosiy ideal, Iskandar, Farhod, Shirin, poetik obraz, davlat boshqaruvi, siyosiy tafakkur.

Annotation. This article analyzes the image of the just ruler and the concept of political ideal as presented in Alisher Navoi's "Khamsa," a collection of five epic poems. Each poem "Hayrat ul-abror," "Farhod and Shirin," "Layli and Majnun," "Sab'ai Sayyor," and "Saddi Iskandariy" is examined individually to explore how the portrayal of rulers reflects Navoi's ethical and political ideals. The study highlights how Navoi expresses values such as justice, compassion, wisdom, public service, and diplomacy as key traits of an ideal leader. Furthermore, the poetic structure and philosophical content are analyzed in their interconnectedness.

Keywords. Alisher Navoi, Khamsa, just ruler, political ideal, Iskandar, Farhod, Shirin, poetic image, governance, political thought.

Kirish

Alisher Navoiy o'zbek mumtoz adabiyotining eng yirik vakili, komil inson g'oyasini, adolat va siyosiy yetuklik mezonlarini o'z ijodida mukammal aks ettirgan mutafakkirdir. U yaratgan "Xamsa" besh dostonidan iborat betakror adabiy majmua bo'lib, unda faqatgina badiiy go'zallik emas, balki ijtimoiy-siyosiy qarashlar, davlat boshqaruvi, adolat va axloqiy tamoyillar ham o'z ifodasini topgan. Navoiyning adolatli podsho haqidagi qarashlari asarlarining markaziy g'oyalaridan biri bo'lib, bu obraz orqali u ideal hukmdor qanday bo'lishi kerakligini aniq mezonlar bilan ko'rsatadi.

"Hayrat ul-abror" dostonida adolat va davlat boshqaruvi. "Hayrat ul-abror" Xamsaning muqaddima dostonidir. Unda ijtimoiy-siyosiy mavzular markaziy o'rinda turadi. Doston 20 ta maqolotdan iborat bo'lib, ularning har birida jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar, insoniy fazilatlar, shuningdek, adolatli hukmdor sifatlari ochib beriladi. Navoiy quyidagicha yozadi:

Raiyat boshidin adl uzra bo'lmas,

Devona yo toifa buzra bo'lmas.

Bu baytda hukmdorning adolat asosida boshqaruvi davlatning barqarorligi uchun zarur ekani ta'kidlanadi. Navoiy fikricha, davlatning taraqqiyoti faqat adolatli siyosat asosida rivojlanadi. U nafaqat hukmdorni adolatga chaqiradi, balki bu adolat jamiyatning barcha qatlamlariga tegishli bo'lishi lozimligini ko'rsatadi.

"Hayrat ul-abror"da Navoiy siyosiy idealni falsafiy yondashuv orqali ochadi. U diniy axloq,

odob, shijoat va rahmdillikni bir butun holatda ko‘rib, davlat boshqaruvi ham shunday tizimli fazilatlar bilan uyg‘unlashgan bo‘lishi lozimligini ilgari suradi.

“Farhod va Shirin” dostonida ideal shohning jamiyatga munosabati. “Farhod va Shirin”da markaziy qahramon Farhod saltanatni rad etadi, ammo doston davomida siyosiy g‘oyalar asosiy fon sifatida mavjud. Shirin – davlat boshqaruvida qatnashayotgan shoh ayol obrazidir. U aqlli, dono, adolatparvar bo‘lib tasvirlanadi. Shirinning davlat ishlari bo‘yicha mustaqil qarorlar qabul qilishi orqali Navoiy siyosiy yetuklikni faqat erkaklarga xos emasligini ko‘rsatadi. Farhod esa podsholikdan bosh tortgan holda, adolat va xalq xizmatiga fidokorona yondashuvning timsolidir. U saroyini emas, xalq xizmatini tanlaydi:

Sultonliqni istar emas, g‘amxo‘r eldin g‘am.

Bu doston orqali Navoiy xalqparvarlikni siyosiy ideallar darajasiga ko‘taradi. Adolat shunchaki hukm emas, balki ichki e‘tiqod va fidoyilik natijasi sifatida tasvirlanadi.

“Layli va Majnun”da siyosiy adolat fonida ruhiy halovat. Bu doston sevgi va ruhiyat asosida qurilgan bo‘lsa-da, uning fonida siyosiy hukm va ijtimoiy tengsizlik masalalari ham yotadi. Majnunning otasi podsho bo‘lsa-da, u o‘g‘lining ruhiy azoblarini bartaraf eta olmaydi. Bu orqali Navoiy podsholik faqat moddiy hukmronlik emasligini, balki odamlarning qalb holatini tushunish ham hukmdorning vazifasi ekanini ko‘rsatadi. Majnunning jamiyatdan chekinishi, shayxlar bilan muloqot qilishi, yovvoyi hayot tarzini tanlashi orqali Navoiy noadolat jamiyatda ruhiy muvozanat buzilishini nazarda tutadi. Bu yerda siyosiy adolat faqat tashqi tizim emas, balki ichki uyg‘unlikning me‘yoridir.

“Sab‘ai sayyor” dostonida. Bu doston yetti sayyor har bir haftaning kuni bilan bog‘liq podsholarning sarguzashtlarini ifodalaydi. Har bir podsho tasviri o‘ziga xos bo‘lib, ular orqali Navoiyning siyosiy va axloqiy qarashlari ochiladi. Masalan, har bir sayyora hukmdorining qissasi saboq va ibratga boy bo‘lib, har biri adolatli yoki zolim hukmdorning ijtimoiy oqibatlarini ko‘rsatadi. Navoiy adolatli podsho orqali jamiyatda baraka va osoyishtalikni, zolim hukmdor orqali esa falokat va buzuqlikni ko‘rsatadi. Bir voqeada zolim podshohning jazo olishi quyidagicha tasvirlanadi:

Zulmu sitamdin ajab emaski,

Toqati yo‘q elga sabr emaski.

Bu baytda xalq sabrining cheksiz emasligi, zulmning oxiri inqiroz bilan tugashini anglatadi. Navoiy uchun ideal siyosiy boshqaruv – bu adolat, mas‘uliyat, xalq g‘amini yeyish va ehtiyojlarga quloq tutishdir.

“Saddi Iskandariy” dostonida siyosiy yetuklik va adolatli davlat modeli. Navoiyning Xamsadagi eng muhim siyosiy-falsafiy dostoni bu “Saddi Iskandariy”dir. Bu asarda Iskandar obrazida ideal hukmdorning barcha fazilatlarini mujassamlashtirilgan. Iskandar harbiy salohiyat, aql-zakovat, adolat va shaxsiy kamtarlik bilan ajralib turadi. U dunyo kezib, har bir xalqning holatini o‘rganadi, ularning urf-odatlariga hurmat bilan yondashadi. Dostonning eng muhim jihati shundaki, Iskandar ko‘p hollarda urush emas, muloqot va diplomatiyani tanlaydi. Bu orqali Navoiy siyosiy yetuklikni kuch bilan emas, aql va donishmandlik bilan amalga oshirish zarurligini uqtiradi.

Oqil podsho elga do‘st bo‘lg‘ay,

Jahli yo‘q, lutf ila rost bo‘lg‘ay.

Bu baytda adolatli hukmdorning quroli lutf, mehr, so‘z va muomala ekani ko‘rsatilgan. Iskandar devor qurish (saddi Iskandariy) orqali faqat fizik himoya emas, balki axloqiy, diniy va

madaniy himoya timsolini yaratadi. Bu devor bilan u zolim qavmlarning hujumidan begunoh xalqlarni asraydi.

Xulosa

Alisher Navoiy “Xamsa”sida adolatli podsho obrazini nafaqat ideal qahramon sifatida, balki aniq siyosiy model sifatida yaratdi. U uchun podsho – bu kuchli armiya egasi emas, balki xalq qalbiga yo‘l topgan rahnamo, odil hukmron, dono muallimdir. Uning siyosiy ideali bugungi kunda ham dolzarilligini yo‘qotmagan: jamiyatda adolat, insoniylik, xalq bilan muloqot, axloqiy me‘yorlar va ichki uyg‘unlik orqali barqarorlikka erishiladi. Navoiy ijodida bu g‘oya she‘riy go‘zallik bilan ifodalansa-da, mazmun jihatidan chuqur siyosiy-falsafiy konsepsiyani o‘z ichiga oladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy, A. Xamsa (Besh doston: Hayrat ul-abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sab‘ai Sayyor, Saddi Iskandariy). — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
2. G‘aniyeva, S. Alisher Navoiy hayoti va ijodi. — Toshkent: Fan, 1989.
3. Qayumov, A. Alisher Navoiy. — Toshkent: O‘zbekiston, 1991.
4. Sultonov, Q. Adabiyot nazariyasi: obraz, kompozitsiya, syujet. — Toshkent: Fan, 2003.
5. Jo‘rayev, M. Navoiy dostonlarida ijtimoiy-falsafiy g‘oyalar. // "Adabiyot va san‘at" jurnali, 2017, № 1.
6. Karimov, I. Yuksak ma‘naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.